

PENYELENGGARAAN PELAYANAN MASYARAKAT PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON PASCA PANDEMI COVID-19

Farid Yusuf Nur Achmad

Prodi. Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Jl. Betoambari No.36, (0402) 2827038

e-mail: faridyusuf.umb@gmail.com

Article information

Diterima, Juni, 2022

Disetujui, Juli, 2022

Dipublikasi Agustus, 2022

Kata Kunci :,
Sekretariat, Buton

Received, Juni 2022

Approved, Juli 2022

Published Agustus 2022

keywords Strategy,
Swot, Sekretariat, Buton

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategy apa saja yang digunakan penyelenggaraan layanan kepada masyarakat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif dan penyajian data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai program layanan Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Buton belum terlaksana dengan baik. Kegagalan dalam pelaksanaan berbagai program dan kesukaran untuk mendapatkan berbagai akses informasi telah berimplikasi terhadap kemerosotan citra Humas di Pemerintah Daerah. Kurangnya Transparansi informasi berimplikasi terhadap citra Pemerintah Daerah Kabupaten Buton. Terdapat paling tidak 2 cara yang perlu dilakukan sebagai wujud pembenahan, yaitu internal dan eksternal dalam kjurun waktu jangka pendek dan jangka panjang. Dalam tahapan ini dibutuhkan transparansi Pemerintah Daerah dan eksistensi yang keras dalam melaksanakan program-program berbasis layanan pada masyarakat umum dan masyarakat pemerintah daerah kabupaten buton

Abstract

This study aims to determine and analyze the Strategy of the Regional Secretariat of Buton Regency towards public services. The research method used in this research is descriptive and the data presentation is done qualitatively. The results of the study indicate that the various service programs of the Regional Government Secretariat of Buton Regency have not been implemented properly. The failure in implementing various programs and difficulties in obtaining various access to information have had implications for the decline in the image of Public Relations in the Regional Government. The lack of transparency of information has implications for the image of the Local Government of Buton Regency. There are at least 2 strategies that need to be implemented as a form of improvement, namely internal and external in the short term and long term. At this stage, local government transparency is needed and a strong presence in implementing service-based programs for the general public and the local government of Buton Regency.

1. Pendahuluan

Perbaikan berkelanjutan dari kerangka pemerintahan Indonesia membutuhkan pandangan dunia administrasi yang lain, khususnya pandangan dunia kerangka otoritas publik yang mendorong administrasi yang hebat. Berkaitan dengan penyempurnaan teknik pemerintah yang dirujuk di atas, tampaknya sampai saat ini diperlukan praktik organisasi yang didukung wajib pajak yang baik untuk menumbuhkan unsur-unsur penerimaan, keterbukaan, tanggung jawab, dan keterusterangan. Organisasi pemerintah, misalnya, layanan dan kantor pemerintah lainnya

mulai memahami bahwa mereka membutuhkan banyak analisis dan kontribusi dari kelompok ideologis dan penilaian populer lainnya untuk membuat pemerintahan yang sehat, sempurna, dan sah. Salah satu divisi atau kantor di dalam suatu organisasi administrasi yang dipercayakan dengan jenis keterbukaan, keterusterangan, dan keterbukaan adalah Humas.

Sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas melayani kepentingan publik dan membangun citra kantor atau organisasi tempatnya berada. Fungsi humas, menurut Bertrand R. Canfield, menyatakan bahwa *the main element of the function of public relations is to serve the public interest* (elemen utama fungsi humas adalah melayani kepentingan publik). (R. Bertrand, 1973) pertahankan hubungan masyarakat yang baik Hubungan Mengkomunikasikan dan menekankan nilai-nilai moral dan etika Perilaku yang baik Selain itu, fungsi humas juga bertujuan untuk memperoleh kepercayaan, saling pengertian, citra publik yang baik (*public opinion*) dan opini publik yang bermanfaat dari semua pihak yang terlibat. Semudah membalikkan telapak tangan. Upaya-upaya yang dilakukan humas, haruslah usaha untuk menciptakan hubungan harmonis antara suatu badan organisasi dengan publiknya dan masyarakat luas melalui suatu proses komunikasi timbal balik atau dua arah. (Kriyantono, 2018)

Sejauh ini, khusus untuk pekerjaan humas pada berbagai instansi pemerintah, ada suatu hal yang biasa terjadi dan menjadi suatu kebiasaan yang berlaku, bahwa bagian humas baru akan bergerak apabila ada instruksi dari atasan (*top down*), atau apabila ada suatu kegiatan pemerintahan yang sifatnya rutin dilaksanakan. Jika ada kegiatan yang mau mendengarkan *feed back* atau timbal balik dan masukan yang positif, hal itu hanyalah reaktif pada sebatas analisis di media belaka. Jadi dalam hal ini, posisi eksistensi dan peran humas di berbagai instansi pemerintahan baik yang berada di pusat maupun instansi pemerintah yang berada di daerah tidak bisa maksimal, yakni hanyalah sebatas corong, jalur komunikasi atau hanyalah sebagai media bagi para pejabat pemerintah untuk bicara kepada publiknya, tentang hal-hal apa yang akan dilakukan oleh kantor atau organisasi pemerintah tersebut. (Muadz, 2003) Meskipun pernyataan tersebut tidak bisa digeneralisasikan untuk semua lembaga atau departemen yang ada di pemerintah, tetapi beberapa pembicara dalam seminar dan workshop itu melihat bahwa, secara umum fungsi layanan humas yang ada di lembaga atau departemen di pemerintahan, belum bisa menempatkan posisi humas sebagaimana yang diharapkan publiknya.

Tempat pemasangan reklame di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, hendaknya menyelesaikan sebagian dari tugas pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, khususnya yang berkaitan dengan pengajaran kehidupan negara, dan mengerjakan sifat SDM (SDM), seperti yang diungkapkan dalam pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai dan memahami standar Dengan tujuan ini, pameran terbaik harus diterapkan dengan meningkatkan aset yang dapat diakses. Situasi sub bidang, khususnya Humas atau Humas dalam konstruksi yang berwibawa, tentunya akan sangat mempengaruhi penyelenggaraan yang dapat diberikan kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, wajar jika iklan diberikan pekerjaan dan tempat sendiri gratis. Hal ini diharapkan agar reklame dapat langsung menjangkau seluruh komponen unit utama baik di tingkat menengah maupun OPD Organisasi Perangkat Daerah di daerah, sehingga dipercaya nantinya pameran reklame akan lebih baik dari hari ke hari, dan akan terus mengalami penurunan hambatan. berbagai diratakan seperti dan telah. Berdasarkan Standar Operasional Prosedur Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana yang selama ini terus dilakukan, tetap dituntut dan selalu berupaya untuk dapat terus menerus melakukan berbagai kegiatan yang mengacu kepada kepuasan publik penggunaan (*end-user*) nya, baik untuk publik internal Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, maupun publik eksternal (media dan masyarakat umum), serta dalam upaya menjalin hubungan baik dengan sesama instansi pemerintah yang lain.

Berbagai latihan telah dilakukan oleh divisi periklanan, yang menggabungkan latihan untuk menyiapkan materi data untuk setiap publik yang dilayaninya, serta latihan lain yang memberikan data dan distribusi kepada masyarakat umum sehubungan dengan pendekatan dan pelaksanaan latihan departemen. Sementara itu, sebagian dari administrasi memberikan, seperti yang telah dilihat oleh pembuatnya hingga saat ini, memasukkan administrasi wawancara publik, pernyataan publik, dan klip media. Latihan administrasi wawancara publik, misalnya, mungkin dilakukan dengan asumsi ada data dari pemerintah lingkungan yang harus disampaikan kepada masyarakat secara umum, sehingga pengulangan dan jumlah latihan sesi tanya jawab tidak selesai secara teratur, dan tidak sepenuhnya diselesaikan di dalam. jangka waktu tertentu.

Aksi pernyataan resmi merupakan gerakan baku yang dilengkapi dengan komunikasi luas, baik media cetak maupun media elektronik, yang memuat berbagai data yang terjadi di

Pemerintah Kabupaten Buton, yang dipandang penting untuk diketahui masyarakat luas. Demikian juga ada juga latihan pemotongan media yang disampaikan namun hanya untuk pemanfaatan dan kepentingan publik interior divisi tersebut. Terikat secara eksplisit dengan SDM (SDM), yang secara teratur diikuti karena perubahan konstruksi hierarkis, juga mempengaruhi aksesibilitas kuantitas SDM (SDM), yang dengan demikian terkait dengan kemampuan, kapasitas dan keterampilan yang mengesankan staf/staf periklanan, yang pada akhirnya sangat penting. berdampak tiada henti dengan tujuan akhir untuk mewujudkan gambaran positif Sekretariat Daerah Kabupaten Buton kepada masyarakat luas. Periklanan yang biasanya lebih menonjol dikenal sesuai dengan rencana dan pekerjaan yang konsisten untuk membuat dan menjaga hubungan yang baik dan pemahaman bersama di antara asosiasi dan orang-orang pada umumnya atau orang banyak.

Komponen yang telah dijalankan adalah tugas Humas untuk memberikan data yang adil tentang keadaan suatu pendirian atau perkumpulan kepada masyarakat luas, sehingga dapat membentuk pemahaman bersama atau pemahaman publik terhadap yayasan dimana PR berada. Di sinilah letak tugas penting periklanan, khususnya dalam upaya membingkai dan menggarap gambaran suatu pendirian atau asosiasi. Korespondensi yang cerdas, mendapatkan kritik dan informasi, membingkai atau meningkatkan citra publik adalah alasan utama mengapa iklan dibutuhkan oleh setiap organisasi atau organisasi pemerintahan, khususnya Sekretariat Daerah Kabupaten Buton.

Periklanan di sekretariat Kabupaten Buton mulai diberikan tempat yang istimewa untuk memiliki pilihan untuk memberikan info atau ide-ide yang dibutuhkan oleh inisiatif dalam mengelola permasalahan yang terjadi. Selain itu, latihan periklanan seharusnya menjadi perasaan penglihatan dan pendengaran atau sebagai mata dan telinga bagi asosiasi atau organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian, iklan kemudian pada saat itu memupuk sejauh mana kewajibannya, yang meliputi: (1) Membina hubungan batin, khususnya publik yang penting bagi unit/organisasi/perkumpulan itu sendiri, sehingga merupakan hal yang lumrah untuk dilakukan. memiliki pilihan untuk membedakan atau mempersepsikan hal-hal yang menimbulkan gambaran negatif di dalam pergaulan yang sebenarnya atau di lingkungan lokal dalamnya, sebelum itu dilakukan oleh perkumpulan itu; (2) Membina hubungan luar (public outside), khususnya seluruh penduduk (local area) mencari pengembangan perspektif dan gambaran yang menggembirakan masyarakat pada umumnya terhadap yayasan yang dituju. Bagian Humas Setda Kabupaten Buton mempunyai kewajiban antara lain: (1) Menyelenggarakan Acara/Protokol, Humas di Lingkungan Setda Kabupaten Buton (2) Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Setda. (3) Pelaksanaan Dukungan Pers Media dan Informasi. (4) Administrasi dan pencatatan pemerintahan dan latihan-latihan kemajuan. (5) Peningkatan Layanan Layanan.

Melihat konsekuensi dari munculnya persepsi tersebut, disadari bahwa lima fokus tugas yang diselesaikan oleh Humas belum berjalan secara ideal, antara lain sejauh koordinasi antar segmen sekretariat daerah terkesan lambat sehingga Latihan kumpul yang sudah direncanakan tampak samar, beberapa pejabat terkait dengan ajakan rapat justru terlambat sehingga penampilannya terlambat mengikuti rapat koordinasi. Isu lainnya adalah adanya isu khusus dalam pengerjaan Sistem Informasi Sekretariat Daerah. Kemudian bantuan dari media dan pers data justru terlihat mengantuk. Kemudian lagi, pengorganisasian dan pendokumentasian pemerintahan dan latihan-latihan perbaikan. Ini juga memiliki persyaratan khusus, khususnya tidak adanya peralatan perakitan mekanis untuk situasi ini yang sesuai dengan bidang dokumentasi teritorial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dalam menawarkan jenis bantuan sesuai kewajiban dan kewajiban yang dilakukan, serta metodologi apa yang digunakan dalam penyampaian bantuan antar SKPD atau OPD di Kabupaten Buton. ..

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah deskriptif dan penyajian data dilakukan secara kualitatif. Artinya prosedur penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang tertulis atau dengan menggunakan media lisan yang disampaikan, dengan fokus kepada orang/manusia yang diamati. Jadi dalam penelitian ini tidak mengikat atau tidak mengisolasi individu

atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Dalam penelitian yang bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa catatan kata-kata, gambar, tulisan atau pun perilaku yang semuanya dapat dilihat dan dirasakan secara langsung ketika dilakukan penelitian. Namun demikian, secara kualitatif penelitian ini tidak mengukur atau membandingkan antara variabel yang satu dengan yang lainnya.

Data penelitian yang bersifat deskriptif dalam penulisan ini antara lain meliputi data

- 1) Catatan tentang profil organisasi dan dokumen organisasi.
- 2) Hasil wawancara dan hal-hal lain yang sering diungkapkan.
- 3) Dokumen resmi lainnya baik yang internal maupun eksternal seperti peraturan-peraturan pemerintah, keputusan-keputusan pemerintah, laporan pemerintah, majalah, buletin, ataupun berita yang disiarkan oleh media massa.

Perolehan data primer dan data sekunder yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif dalam bentuk studi kasus, dan berdasarkan data yang diperoleh pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. Adapun langkah-langkah analisis yang dipaparkan dalam laporan penelitian adalah pertama, mengumpulkan dan mencatat semua informasi dan kejadian yang relevan, kemudian mempelajari serta memahami untuk kemudian mendapatkan pengertian-pengertian yang mendalam dari data yang diperoleh. Kedua, dari data yang bermakna tersebut dikembangkan, dikaitkan dengan tema kajian secara sistematis dan konsisten sehingga mendapatkan pemahaman yang aktual. Ketiga, dari temuan-temuan kajian yang sudah dikembangkan berdasarkan kerangka teori, maka disusun penjelasan secara deskriptif dan diformulasikan kedalam kesimpulan sebagai rumusan hasil penelitian.

3. Hasil dan Analisis

Kecakapan dan tugas Humas Pemerintah Kabupaten Buton adalah melakukan usaha dan koordinasi serta bahan untuk membina hubungan yang serasi antara Pemerintah Kabupaten dan daerah, perkumpulan non-administrasi, dan organisasi negara serta menggabungkan data dan distribusi .

Melihat konsekuensi dari pertemuan dengan beberapa saksi, disadari bahwa kemampuan dan pekerjaan periklanan belum berjalan secara positif. Latihan korespondensi yang dilakukan oleh Humas umumnya satu arah. Periklanan tidak dapat bekerja dengan atau memastikan perkembangan data yang menggambarkan populasi umum. Selain itu, periklanan tidak dapat merencanakan atau melaksanakan program yang dapat memberikan gambaran positif tentang cara dan tugas divisi. Yayasan ini juga harus mengikuti korespondensi yang baik dan juga menggarisbawahi etika dan perilaku yang baik. Ini harus dimungkinkan dengan membuat gerakan yang meyakinkan, yang berencana untuk secara langsung mengubah mentalitas dan aktivitas individu. Tujuan utamanya adalah untuk mengarang anggapan, wawasan, dan gambaran yang layak untuk asosiasi. Dari penemuan lapangan dan hipotesis, ternyata periklanan, Pemerintah Kabupaten Buton, belum melakukan tugasnya dan bekerja dengan baik, hal ini dapat ditunjukkan dengan program-program yang dijalankan oleh masyarakat miskin secara ideal.

Periklanan dapat dikatakan hebat (greatness) apabila periklanan dapat membuat suatu sistem untuk memperluas komitmen proyek korespondensi terhadap kelangsungan kepentingan asosiasi. Organisasi atau asosiasi dapat dianggap baik jika umumnya mereka memiliki program korespondensi yang baik juga. Dari beberapa kualitas asosiasi atau organisasi yang layak, ada dua atribut periklanan yang baik, yaitu: (1) Persiapan strategis: asosiasi atau organisasi yang layak berusaha untuk meningkatkan divisi yang ada dengan mengenali pintu terbuka dan penghalang dalam situasi mereka saat ini. (2) Kerangka korespondensi simetris, ada korespondensi dua arah, baik dengan terbuka ke dalam maupun ke luar. Organisasi atau asosiasi dekat dengan mitranya.

Perubahan desain reklame tidak mengubah proyek latihan dan administrasi reklame Pemkab Buton. Jika melihat kemampuan pemrograman, Humas Pemerintah Kabupaten Buton (mengingat aturan fungsional yang diberikan) saat ini memiliki seluk-beluk program untuk melakukan usaha dan koordinasi serta perencanaan bahan untuk mendorong hubungan yang dapat digunakan bersama antara Pemerintah Kabupaten, otoritas publik dan daerah, asosiasi non-legislatif, dan lembaga negara lainnya. , dalam mengatur materi dan distribusi pendidikan.

Melihat konsekuensi dari pertemuan tersebut, disadari fakta bahwa program Humas Pemkab Buton belum berjalan dengan baik. Namun demikian, dari informasi di lapangan serta pemberitaan dari beberapa sumber yang didapat, ternyata ada upaya dari Divisi Humas untuk melakukan pembenahan yang berbeda dengan mulai menjalankan berbagai proyek yang sudah ada saat ini. Beberapa program latihan baru telah dilakukan, misalnya dengan memberikan data kepada masyarakat luas melalui media secara konsisten, seperti di Koran Buton Pos dan Kabar Buton. Latihan dalam program ini adalah hasil dari fondasi administrasi periklanan lain. Program ini direncanakan menjadi perpanjangan tangan antara mitra dan pemerintah daerah. Selebihnya menjadi tanggung jawab pihak yang berinisiatif mengungkap Humas Pemkab Buton seorang pejabat ahli periklanan.

Sejauh membangun citra positif, DPRD Buton harus didasarkan pada data yang benar. Konsekuensinya, agar kesan gambar yang keluar dari daerah setempat menjadi bagus dan benar, harus ada konsistensi antara gambar yang sedang dirangkai dengan kenyataan. Gambar sebenarnya harus dibangun, bagaimanapun juga, itu harus dibuat dengan benar. Perlakuan yang umumnya digunakan dan memiliki kepercayaan yang tinggi adalah program administrasi periklanan. Akibatnya, pekerjaan periklanan dalam mengembangkan gambar telah ditunjukkan dan mendapat bantuan dari para ahli. Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Buton belum benar terbentuk, sehingga untuk mengangkat gambaran tentang kewenangan publik itu diperlukan suatu sistem, tentunya akan ke dalam dan ke luar.

Kami menyadari bahwa surat menyurat dalam pergaulan memegang peranan penting, mengingat dengan surat menyurat seseorang akan mendapatkan data, baik untuk kepentingannya sendiri maupun untuk mengatasi suatu masalah. Menurut Katz dan Kahn, korespondensi hierarkis sebagai perkembangan data yang ada perdagangan data dan transmisi (pengiriman) menyiratkan yang signifikan dalam kerangka kerja dan asosiasi ramah. Setiap individu dari asosiasi adalah koneksi dalam rantai data saat ini. Untuk membantu pertemuan dengan bekerja, seseorang harus mendapatkan dan mengirim pesan dasar. Korespondensi internal di dalam organisasi sebagian besar dilakukan dengan menggunakan surat pilihan, surat update, arahan, perintah dan lain-lain yang bersifat formal. Untuk sementara, antar pekerja (non formal) hanya sekedar berbincang atau berkunjung. Dilihat dari persepsi lapangan disadari bahwa Bagian Humas Pemerintah Daerah Kab. Buton memahami hal ini beberapa bulan sebelumnya dengan dimulainya pertemuan antar divisi Humas. Gerakan ini memiliki rencana dan alasan untuk membangkitkan setiap pekerja/staf di bagian periklanan agar dapat memanfaatkan keberadaan jalur korespondensi periklanan sebagai saluran korespondensi yang dapat menghubungkan perkembangan data di Pemerintah Kabupaten Buton..

Sejauh korespondensi luar Komunikasi dengan publik luar harus dimungkinkan melalui kontak pribadi (kontak individu), pernyataan resmi, hubungan pers, sesi tanya jawab dan konferensi pers, paparan, media korespondensi dan data seperti jadwal, pembicaraan, kunjungan, dll. Namun, beberapa perwakilan Humas yang bisa dihubungi menyatakan bahwa latihan korespondensi eksternal membutuhkan berbagai kebutuhan agar dapat berjalan dengan baik dan benar. Persyaratan ini meliputi kantor dan kerangka kerja, biaya, keinginan berbagai kelompok di divisi dan kantor untuk bekerja sama dengan masyarakat luar, dll. Sampai saat ini, kebutuhan ini sulit untuk dipenuhi oleh kantor PR. Misalnya, jika seorang penulis perlu mendapatkan klarifikasi dari salah satu divisi atau tempat kerja di Pemerintah Kabupaten Buton, maka SDM di bagian tersebut masih ragu untuk bertemu dengan delegasi dari media. Sehubungan dengan kantor untuk membantu latihan korespondensi luar, kebetulan, kantor-kantor ini sering tidak mencukupi, dll.

Hasil observasi di lapangan terungkap bahwa beberapa program administrasi periklanan, meskipun banyak menghadapi hambatan, selama ini berjalan sesuai dengan bentuknya, misalnya latihan pernyataan resmi, tempat pengaduan masyarakat, pemaparan, dll. diselesaikan lebih banyak oleh segmen Hubungan Masyarakat bila dibandingkan dengan latihan beberapa waktu sebelumnya.

Keterbatasan dan kekurangan Humas Pemerintah Kabupaten Buton, masih ada beberapa halangan yang harus diperhatikan Humas Pemkab Buton, antara lain: (1) Faktor utama yang paling berpengaruh adalah masalah kerangka dan subsidi. Sebagian dari pondasi yang ada saat ini belum cukup untuk membantu kegiatan periklanan yang saat ini sedang diminta. Selain itu, cadangan yang telah ditetapkan dengan jaminan masih sangat menantang untuk menutupi kebutuhan yang muncul entah dari mana. Banyak program periklanan tidak dapat dilakukan

dengan baik karena masalah dengan kerangka kerja dan aset. (2) Variabel selanjutnya adalah masalah interior pergaulan yang belum menggunakan kemampuan periklanan atau lakon yang tidak melibatkan bagian periklanan secara maksimal dan ahli. Hal ini harus terlihat dari permasalahan yang berbeda dalam penyampaian data baik antar organisasi/daerah maupun data untuk masyarakat pada umumnya. Periklanan juga berlaku sebagai perancah data untuk berbagai divisi/organisasi terbuka di luar. Beberapa proyek yang akan dilakukan, seperti press briefing atau temu adat dengan komunikasi luas, diselesaikan dengan menghadirkan narasumber dari berbagai segmen Pemkab Buton.

Program layanan publik eksternal yang menjadi sasaran ialah instansi pemerintah (government), DPR, media (press), kelompok lain di luar organisasi, dan sebagainya. Beberapa program yang akan dilakukan seperti:

- 1) Kontak pribadi, khususnya korespondensi dua cara yang langsung atau tatap muka dengan publik luar. Tindakan ini terus dilakukan, termasuk untuk masalah administrasi keberatan melalui transmisi intuitif di radio dan media atau surat yang datang ke Pemerintah Kabupaten Buton.
- 2) Press discharge adalah pernyataan publik yang disampaikan kepada media. Tindakan ini sudah mulai cenderung untuk masalah jadwal pengulangan pertemuan atau waktu pertemuan yang diadakan secara rutin.
- 3) Hubungan Pers adalah hubungan yang baik antara otoritas periklanan dan pers, baik dengan individu-individu yang langsung berhubungan dengan media seperti kolumnis, editor atau pemimpin redaksi, atau orang-orang yang umumnya berhubungan dengan media (wartawan independen), wartawan, dll). Program press relations yang dirampungkan oleh program Humas Pemkab Buton antara lain kunjungan ke beberapa dapur publikasi sebuah media.
- 4) Press Conference dan Press Briefing adalah tindakan menyambut pers untuk memaknai sesuatu. Untuk Humas Pemkab Buton, sesi tanya jawab dan program persiapan pers akan diperluas
- 5) Publisitas, yaitu latihan-latihan distribusi khusus yang diselesaikan sebagai berita yang didistribusikan di media kertas atau disiarkan di media elektronik. Bahkan aksi ekspose ini pun mencakup latihan sosialisasi, pemda, dll. Program ekspose ini membuat semua latihan pemaparan mulai dari berbagai bagian/organisasi di lingkungan Pemkab Buton difasilitasi oleh Bagian Humas Pemkab Buton.
- 6) Komunikasi dengan berbagai pertemuan Humas memfasilitasi dengan berbagai instansi Pemerintah Kabupaten Buton saat mengadakan pertemuan dengan instansi pemerintah (pemerintah), DPR, atau instansi yang berbeda.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas digeneralisasikan sebagai berikut: (1) Kedudukan dan konstruksi otoritatif Humas di Pemerintah Kabupaten Buton tidak mempengaruhi arah yang berbeda, begitu juga pada program bantuan yang ada berbeda baik untuk latihan ke dalam maupun ke luar. (2) Akibat dari review menunjukkan bahwa program-program administrasi Humas Kabupaten Buton belum terlaksana dengan baik. Program administrasi yang berjalan hanya di media relations. Tidak adanya dasar dan tidak adanya data dan kantor korespondensi adalah penghalang mendasar dalam pelaksanaan program PR yang berbeda. (3) Kekecewaan dalam melaksanakan proyek yang berbeda dan kesulitan dalam mendapatkan penerimaan data yang berbeda telah menyebabkan penurunan citra Humas di Pemerintah Kabupaten Buton. (4) Terjadi perdebatan tentang kedudukan Humas dalam desain hierarkis Pemerintah Kabupaten Buton. Beberapa membutuhkan konstruksi PR untuk ditempatkan di segmen yang unik atau mandiri, sementara yang lain membutuhkan desain PR untuk ditempatkan di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum. (5) Mengenai tempat Humas dalam desain hierarkis, ada beberapa perasaan. Sebuah penilaian menyatakan bahwa posisi Humas sebagai organisasi atau komunitas yang berbeda untuk data dan periklanan tidaklah signifikan. Kekhawatiran utama yang mendesak adalah bagaimana pekerjaan dan kemampuan PR dapat mengisi formulir yang benar. Sementara itu, penilaian lain mengungkapkan bahwa kehadiran bidang Humas di bawah

koordinasi Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan sangat mempengaruhi penyajiannya. Periklanan menghadapi banyak hambatan dalam melakukan pekerjaan dan pekerjaannya karena diwajibkan dan kecewa dengan desain administrasi. Pada saat itu, posisi dan keberadaan Humas di Pemerintah Kabupaten Buton masih belum dianggap signifikan untuk ditempatkan sebagai Humas yang memiliki kapabilitas dan tugas sebagai penopang data bagi asosiasi. (6) Tata cara kerja Humas Pemerintah Kabupaten Buton dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu sistem sesaat dan teknik berlarut-larut. Dalam metodologi sesaat, pemutakhiran dibantu melalui fondasi komponen yang berguna di Pusat Informasi dan Humas dan persiapan dan pelatihan untuk mengerjakan SDM, sebagai pekerjaan untuk mengerjakan SDM. Untuk sementara, teknik yang dilakukan adalah mencoba mengembangkan PR yang bebas dan mahir. Teknik program administrasi Humas Pemerintah Kabupaten Buton dibagi menjadi program administrasi untuk kepentingan terbuka ke dalam dan ke luar. Alasan untuk latihan ini adalah, serta membentuk gambaran positif otoritas publik serta membantu bekerja dalam iklim otoritas publik. (7) Kegiatan khusus administrasi Humas Pemerintah Kabupaten Buton dalam melayani masyarakat luas, baik di dalam maupun di luar, belum memberikan hasil yang substansial. (8) Isu-isu umum dan contoh yang sering dihadapi ketika tugas-tugas khusus dilaksanakan, khususnya kesulitan bagi masyarakat umum untuk mendapatkan administrasi data yang diperlukan dari sisi periklanan pemerintah daerah, termasuk kritik lambat atau kontribusi dari pihak periklanan diri. Meskipun sejauh ketepatan informasi yang disampaikan oleh Humas, itu dapat diwakili dengan sangat baik. Pihak periklanan juga tampaknya tidak dapat memfasilitasi data yang akan muncul dari pemerintah daerah, dll.

Referensi

- [1] Canfield, R. Bertrand and Moore, Frazier, 1973, *Public Relations: Principles, Cases and Problem*, Sixth edition, Illinois, USA: Richard D. Irwin Inc.
- [2] Cole, Robert, 1981, *The Practical Handbook of Public Relation*, New Jersey, Prentice Hall Inc.
- [3] Grunig, James E, 1992, *Excellency in Public Relations and Communications Management*, New Jersey, Lawrence Elbaum Association Publisher.
- [4] Ikbar, 2012, *Metode penelitian Kualitatif*, Cetakan Kesatu, PT. Refika Aditama, Bandung.
- [5] Juwono, Hadita Hadi, Budiharto Sanusi, dan Nini Tanjung, 2003, *Jangan Sekedar Service*, Jakarta, Intisari Mediatama.
- [6] Kottler, Philip dan Gerry Armstrong, 2003, *Principles of Marketing*, Ted. Alexander Sindoro, Jakarta, Prenhallindo.
- [7] Kottler, Philip, 1997, *Marketing Manajement: Analysis, Planning, Implementation And Control*, Edisi ke lima, New Jersey, Prentice- Hall, Inc.
- [8] Moor, Frazier, 1981, *Public Relation, Principles Case and Problem*, Home Wood Richard P, New York, Irwin, Inc.
- [9] Roger W. Schmenner, 1992, *Managing Service: Marketing, Operations, and Human Resources*, New Jersey, Prentice Hall Inc.
- [10] Ruslan, Rosady, 1994, *Seri Manajemen Public Relations I*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- [11] Siagian, Sondang, 1986, *Analisis serta Perumusan Kebijakanaksanaan dan Strategi Organisasi*, Jakarta, Gunung Agung.
- [12] Silalahi, 2010, *Metode Penelitian Sosial*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- [13] Supranoto, J, 1997, *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- [14] Barney, J.B. & Hesterly, W.S. 2006. *Strategic management and competitive advantage – concepts and cases*, Pearson Prentice Hall.
- [15] Kriyantono, R. (2018). *Teori Public Relations Perspektif Barat dan Lokal Aplikasi Penelitian dan Praktik*. Jakarta: Kencana Pernadamedia Group.
- [16] Muadz. (2003). *Two Days Indonesian Public Relation, Seminar and Workshop*.
- [17] R. Bertrand, C. (1973). *Public relations; principles, cases, and problems*.